

**СИНТЕЗ 2-ФЕНИЛ-3-БУТИН-2-ОЛА НА ОСНОВЕ АЦЕТИЛЕНА И
МЕТИЛФЕНИЛКЕТОНА**

Юлдашева Нафиса Сабировна

Базовый докторант, Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Юсупова Лола Азимовна

доктор техн. наук (DSc),

Ташкентский химико-технологический институт, кафедра “Химическая технология переработки газа”, г. Ташкент, Республика Узбекистан,

E-mail: lyusupova488@gmail.com

Исмаилов Бобурбек Махмуджанович,

доктор философии в области технических наук (PhD), Ташкентский химико-технологический институт, кафедра “Химическая технология переработки газа”, г.Ташкент, Республика Узбекистан,

E-mail: generalissimus2311@gmail.com

Калниязов Ильхам Бердахович

Соискатель, Устюртское газопромысловое управление, р.Кунград, Республика Каракалпакстан

Нурманов Сувонкул Эрхонович,

д-р техн. наук, профессор,

Национального университета Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан,

Аннотация

В данной статье рассмотрены медно-висмут-никель-каолин (МВНК), медно-висмут-кобальт-каолин (МВКК), медно-висмут-никель-бентонит (МВНБ), медно-висмут-кобальт-бентонит (МВКБ), медно-висмут-кобальт-бентонит. висмут-никель-цеолит (МВНС), медь-висмут-кобальт-цеолит (МВКС), медь-висмут-никель-силикагель (МВНС) и медно-висмут-кобальт-

силикагель (МВКС) синтез 2-фенил-3-бутин-2-ол исследовали в присутствии катализаторов. Также определяли влияние природы катализаторов, температуры и мольного соотношения исходных материалов на выход продукта. Найдено альтернативное условие процесса.

Ключевые слова: ацетилен, метилфенилкетона, 2-фенилбутин-3-ола-2, гетерогенно-каталитический, катализатор

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время произошли коренные изменения в использовании первичного сырья для синтеза органических веществ и получения некоторых из них в промышленных масштабах. Первоначально в качестве такого сырья использовались растения, животные и продукты коксохимической промышленности, но в настоящее время используются нефть и природный газ, которые дешевы и имеют очень большие запасы. На основе углеводородов и продуктов, полученных из этого сырья, синтезировано большое количество органических соединений, а также ряд таких веществ производится в промышленных масштабах [1, 3].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Ацетилен и его производные обладают высокой реакционной способностью, и на их основе можно проводить различные химические превращения. Наличие трех связей и гидроксильной группы в молекуле ацетиленовых спиртов обеспечивает уникальность их химических свойств и еще больше расширяет область применения [2, 4-6, 8]. Существуют органические соединения, которые синтезируются только из ацетилена или его гомологов. В последние годы в промышленных масштабах получено множество различных химических продуктов на основе ацетиленовых углеводородов, то есть различных мономеров, пластмасс, каучуков, искусственных волокон, органических растворителей, пестицидов, лекарственных веществ, реагентов, применяемых в военных целях, ингибиторов коррозии и производятся другие. В будущем ожидается увеличение типа и количества таких продуктов [7, 9, 10-13].

В химии ацетиленовых соединений разрабатываются новые способы реакций, приводящих к образованию различных гетеро- и углеродных соединений и образованию связей $-C\equiv C-$. В частности, уникальное практическое значение имеет реакция ацетилена и различных карбонильных соединений, образование ацетиленовых спиртов с сохранением новой связи $-C\equiv C-$. Синтез ацетиленовых спиртов и винилпроизводных на основе гетерогенно-каталитического метода, создание и использование в этих процессах различных селективных катализаторов является одной из актуальных задач химии ацетиленовых соединений.

В реактор помещают 100 г МВНК-5 и пептизатор HNO_3-NH_4OH -метилцеллюлозный катализатор. Очищенный газообразный ацетилен подают из крана в реактор и насыщают поры катализатора. Для активации катализатора при синтезе 2-фенил-3-бутин-2-ола в реактор подают ацетилен при температуре 30-35 °С в течение 4 часов. После повышения активности катализатора по каплям добавляют 250 мл метилфенилкетон. Реакцию проводили при 90°С. Реактор нагревается электрическим нагревателем, а температура регулируется контроллером. Образовавшуюся в результате реакции смесь веществ и газов пропускают на выходе из реактора через охладитель и удаляют из реакционной среды. Синтезированное вещество (диэтиловый эфир) экстрагируют в абсорбере. Реакционную смесь сушат над Na_2SO_4 и экстрагируют 3-4 раза диэтиловым эфиром. Полученный катализатор разделяют на фракции в ректификационном аппарате. Достоверность результатов исследований определяется составом и структурой синтезированных веществ современными аналитическими методами - тонкослойной хроматографией (ТСХ), газожидкостной (ГЖХ "ХРОМ 5"), элементным анализом (ВДХ400), ПМР ("100 МГц»), ИК («СФ-4А») – доказано спектроскопическими методами.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Синтезированный на основе метилфенилкетона и ацетилена 2-фенил-3-бутин-2-ол имеет три высокореакционноспособные функциональные группы. Наличие ненасыщенной ацетиленовой (тройной) связи, подвижного водорода

ацетилен и гидроксильной группы еще больше расширяет области применения 2-фенил-3-бутин-2-ола во многих отраслях народного хозяйства. На основе 2-фенил-3-бутин-2-ола и его производных производят ингибиторы коррозии металлов, гербициды, фунгициды, антисептики. Природа и количество катализаторов, используемых в синтезе 2-фенил-3-бутин-2-ола, зависят от природы ядра, свойств пептизаторов и скорости подачи ацетилен в реакционную среду. Механизм образования 2-фенил-3-бутин-2-ола в присутствии гетерогенных катализаторов из ацетилен и метилфенилкетона в целом выглядит следующим образом:

Гетерогенно-каталитический синтез 2-фенил-3-бутин-2-ола при давлении 0,3 МПа, медь-висмут-некил-каолин (МВНК), медь-висмут-кобальт-каолин (МВКК), медь-висмут-никель -бентонит (МВНБ), медно-висмут-кобальт-бентонит (МВКБ), медно-висмут-никель-цеолит (МВНС), медно-висмут-кобальт-цеолит (МВКС), медно-висмут-овый - проводили в присутствии катализаторы никель-силикагель (МВНС) и медь-висмут-кобальт-силикагель (МВКС). Результаты эксперимента представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Влияние природы катализатора и пептизаторов на выход образования 2-фенил-3-бутин-2-ола (температура 90 °С, давление 0,3 МПа)

Катализатор	Пептизатор	Выход 2-фенил-3-бутин-2-ола, %
МНК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_{3-x}(\text{OCH}_3)_x]_n$	58,0
МНК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-CH}_3\text{COOH}$	56,4
МНК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ $(-\text{CH}_2\text{—CR}'(\text{COOR})-)_n$	55,8
МБК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_{3-x}(\text{OCH}_3)_x]_n$	59,9
МБК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-CH}_3\text{COOH}$	58,5
МБК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ $(-\text{CH}_2\text{—CR}'(\text{COOR})-)_n$	57,4
МВНК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ $[\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2(\text{OH})_{3-x}(\text{OCH}_3)_x]_n$	71,3
МВНК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ CH_3COOH	69,8
МВНК-5	$\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH-}$ $(-\text{CH}_2\text{—CR}'(\text{COOR})-)_n$	69,2

По результатам проведенных исследований установлено, что выход продукта высокий при использовании в качестве катализатора МВНК-5 и пептизатора $\text{HNO}_3\text{-NH}_4\text{OH}$ -метилцеллюлоза. При использовании каолина в качестве ядра активная поверхность катализатора большая, общая пористость и прочность высокие. Выход продукта увеличивается пропорционально количеству оксида меди (40%) в катализаторе.

На выход синтезированного 2-фенил-3-бутин-2-ола также существенное влияние оказывает мольное соотношение исходных сырьевых материалов ацетилен и метилфенилкетона. Экспериментальные результаты на его основе представлены в табл. 2.

Таблица 2.

Влияние мольного соотношения ацетилена и метилфенилкетона на выход образования 2-фенил-3-бутин-2-ола (температура 90 °С, давление 0,3 МПа)

C_2H_2 (моль)	 (моль)	2-фенил- 3-бутин- -2-ол, %			
1	1	58,2	1	2	50,8
2	1	60,6	1	3	51,2
3	1	64,0	1	4	51,7
4	1	66,9	1	5	52,3
5	1	69,5	1	6	52,9
6	1	71,3	1	7	53,8
7	1	68,4	1	8	53,3

Из анализа полученных результатов известно, что образование 2-фенил-3-бутин-2-ола происходит преимущественно ацетилен:метилфенилкетон в соотношении 1:1 (58,2%), а выход продукта максимален при она дается в соотношении 6:1 (71,3%) будет в состоянии.

Выход 2-фенил-3-бутин-2-ола также зависит от температуры. Необходимо полностью контролировать температуру в определенном температурном диапазоне. В противном случае образование диолов ускорится. 2-фенил-3-бутин-2-ол, вообще некоторые ацетиленовые спирты имеют симметричное строение, поэтому их реакционная способность увеличивается с повышением температуры. В результате увеличивается выход ацетилендиолов.

На рис. 3 представлена температурная зависимость выхода 2-фенил-3-бутин-2-ола. Из рисунка видно, что с повышением температуры выход образования 2-фенил-3-бутин-2-ола увеличивается до 80-90 °С, а затем начинает

снижаться. В основном это объясняется образованием ацетилендиолов или образованием олигомерных и полимерных веществ.

Рисунок 3. Зависимость выхода продукта от природы катализатора и температуры

Выход продукта образования также зависит от природы катализатора. При использовании в процессе катализатора МВНК-5 продукт получается с высоким выходом. Определена оптимальная температура синтеза 2-фенил-3-бутин-2-ола 90 °C и показано, что продукт образуется с выходом 71,3%.

Получен ИК-спектр синтезированного соединения 2-фенил-3-бутин-2-ола. В ИК спектре наблюдается поглощение, когда валентное колебание (-CH) метильной группы равно 968 см⁻¹. Деформационные колебания (-OH) гидроксильной группы определяли при 3600 см⁻¹, поглощения связей в ароматическом кольце (-CH) при 700-860 см⁻¹, группы -C≡CH (-C≡C-) при 2120 см⁻¹.

Результаты спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 2-фенил-3-бутин-2-ола показали протоны в ароматическом кольце - 7,33, 7,29, 7,28 м.е., -CH₃ (3H) 1,81 м.е., -C≡CH (1H) 3,61 ед., -OH (1H) 8,19 ед. наблюдается вокруг.

Молекулярная масса 2-фенил-3-бутин-2-ола, полученного по результатам исследований, составляет 146,1 г/моль, а элементный анализ дал следующие результаты: С-82,90%; Н-6,88%; О-10,0%. Теоретически рассчитанный элементный состав: С-82,89%; Н-6,89%; О-10,1%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Найдены оптимальные условия синтеза 2-фенил-3-бутин-2-ола на основе метилфенилкетона и ацетиленов в гетерогенно-каталитическом методе. При использовании в процессе катализатора МВНК-5, температуре 90 °С и мольном соотношении ацетиленов и метилфенилкетона 6:1 продукт получается с высоким выходом 71,3%.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Темкин О.Н. Химия ацетиленов. Ацетиленовое дерево и органическая химия 21 век // Соросовский образовательный журнал. -Соросов, 2001. -Т. 7. - 6. - С. 35-38.

2. Трофимов Б.А., Опарина Л.А., Кольванов Н.А., Высоцкая О.В., Гусарова Н.К. Нуклеофильное присоединение к ацетиленам в сверх-основных каталитических системах. XVIII. Винилирование фенолов и нафтолов ацетиленом // Журнал органической химии. 2015. Т. 51, №2. - С. 200–206.

3. L. Yusupova, SAbdukarimova, R.Rajabov, O. Khalimova. "Vinylolation by 3,6-dimetyloctin-4-diol-3,6 acetylene" // J.: Chemistry and chemical engineering: Vol. 2020: No. 2 , Article 10. - P. 48-51.

Available at: <https://uzjournals.edu.uz/cce/vol2020/iss2/10>

4. Исмаилов Б.М., Рахматуллаев А.Х., Валеева Н.Г., Махсумов А.Г. Алифатик ва ароматик иккиламчи аминлар билан пропаргил эфирларини аминометиллаш реакциялари жараёнида ҳосил бўладиган аминоацетилен эфирлари // Техник ва ижтимоий-иқтисодий фанлар соҳаларининг муҳим масалалари Республика Олий ўқув юртлараро ИИТ, г.Ташкент-2020, май. - Б.73-74.

5. Шмидт Е.Ю., Бидусенко И.А., Процук Н.И., Ушаков И.А., Трофимов Б.А. Реакция селективной каскадной циклизации 1,5-дикетонов с ацетиленами, промотируемая супероснованием, с образованием метилен-6,8-диоксабицикло [3,2,1] октанов // Eur. J. Org. chem. - 2013. - doi: 10.1002/ejoc.201201700.

6. Юсупова Лола, Сувонкул Нурманов. Синтеза виниловых эфиров на основе диолов // Monograph. Publisher: Lap Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7. All rights reserved. Beau Bassin. -2021. - 129 p.

7. Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Абсалямова Г.М., Мирзаахмедова М.А. Ацетиленовые изотиоцианаты: синтез, свойства и их биологическая активность// Узбекский химический журнал. Ташкент-2019. -№ 6. - С. 59-70.

8. Трофимов Б.А., Шмидт Е.Ю., Бидусенко И.А., Иванова Е.В., Зорина Н.В., Михалева А.И. Однореакторный синтез винилового эфира 1-этинилциклогексанола из циклогексанона и ацетилена. // J. Org. chem. - 2012. - Т. 48, № 1, с. 6. - С. 860-861.

9. Шмидт Е.Ю., Бидусенко И.А., Процук Н.И., Михалева А.Е. Трофимов Б.А. Усовершенствованный синтез третичных пропаргиловых спиртов из алкиларил(гетарил)кетонс и ацетилена по реакции фаворского // J. Org. chem. - 2013. - Т.49, №1. 1. - С. 18-21.

10. Yusupova L.A., Ergashev J.R., Abdullayev M.Ch., Nurmanov S.E. Reaction of 3,5-dimethylheptadiene-1,6-diol-3,5 with acetylene by heterogeneous-catalytic method // World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net>. Vol. 6, January 2022. ISSN: 2749-361X -P. 90-97.

11. Трофимов Б.А., Гусарова Н.К. Ацетилен: новые возможности классических реакций // Успехи химии. №6, 2007, С. 550-565.

12. L. Yusupova, S. Nurmonov, Sh. Obidov, S. Andaev, D. Qahhorov. Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12571>.

DOI - 10.32743/UniTech.2021.92.11.12571.

13. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Обидов Ш.Б. Синтез N-диэтанолоилоамино-(бутин-2-ил)-сорбината и его физико-химические свойства // Universum: химия и биология: электрон. научн. журн.– ч.2, июнь-2021. № 6(84). - С.20-24. ISSN: 2311-5459, <http://7universum.com/ru/nature/archive/category/684>. DOI - 10.32743/UniChem.2021.84.6.11856.